

UGC Approved, Journal No. 48416 (IJCR), Impact Factor 6.875

ISSN : 2393-8358

Interdisciplinary Journal of Contemporary Research
An International Peer Reviewed Refereed Research Journal

Vol. 11, No. 2

February, 2024

PEER REVIEWED JOURNAL

EDITOR

Dr. H.L. Sharma

Associate Professor
Shimla, Himachal Pradesh

Dr. Hans Prabhakar Ravidas

Assistant Professor
Department of Performing Arts,
National Sanskrit University, Tirupati

Dr. Anil Kumar

Assistant Professor, Department of History
Rajdhani College, University of Delhi

Published by

VPO Nandpur, Tehsil-Jubbal, District-Shimla, Himachal Pradesh

email : ijcjournal971@gmail.com, Website : ijcjrjournals.com

PEER REVIEWING BOARD

- Dr. Susmita Nandi - Assistant Professor, Dept. of Indian Painting, Sanchi University of Buddhist-Indic Studies, Sanchi, Raisen, M.P.
- Dr. Gagandeep - Asst. Prof. of French (Guest Faculty), Panjab University, Chandigarh
- Harpreet Kaur Bains - Assistant Professor of Foreign Languages, PAU, Ludhiana
- Dr. Aruna Kumari - Assistant Professor, Department of Sociology, F.S.S., Baranas Hindu University, Varanasi
- Dr. Abhigyan Dwivedi - Assistant Professor, Department of Linguistics, Dr. Harisingh Gour Central University, Sagar (M.P.)
- Kusum Kumari – Assistant Professor, Home Science, Dr. Ram Manohar Lohiya Govt. Degree College, Muftiganj, Jaunpur (U.P.)
- Dr. Priyanka Agrawal - Guest Lecturer, Dept. of Dharmashastra-Mimansa, Faculty of S.V.D.V., BHU, Varanasi
- Dr. B.L. Gundur - Principal, Bangurnagar Arts, Science and Commerce College, Dandeli, Uttara Kannada, District Karnataka
- Dr. Vinod Kumar Vishwkarma - Assistant Professor, Department of Commerce, School of Commerce & Management, Guru Ghasidas Vishwavidyalaya (A Central University), Bilaspur, (C.G.)
- Dr. Vibha Shankar - Assistant Professor, Dept. of Hindi, G.L.A. College, Doltonganj, Palamu, Jharkhand
- Dr. Parada Wongsombut - Program in Vocational Education, Faculty of Education, Kasetsart University, Thailand
- Dr. Som Prasad Khatriwada - Associate Professor, Tribhuvan University, Nepal
- Dr. K. Khatter - Assistant Professor of Economics, Jaipur
- Dr. D.P. Singh - Assistant Professor, Commerce, Chas College, Chas, Bokaro
- Dr. Dinesh Bansilal Patil - Department of Panchakarma, Pune
- Dr. Sarita Rani - Assistant Professor, Department of English, TMU Mooradabad
- Dr. G.V. Satya Sekhar - Asst. Professor, Department of Finance, Visakhapatnam
- Dr. U. Kondala - Asst. Professor, Buddhist Studies, Jammu
- Dr. S. Arun Kumar - Sociology, Coimbatore

ADVISORY BOARD

- Prof. Pranam Dhar - Department of Commerce & Management, West Bengal
- Prof. Manisha Panwala - Department of Business & Industrial Management, Veer Narmad South Gujarat University, Surat
- Prof. Y.V.S. Subrahmanya Sarma - D.N.R. College, Bhimavaram

MANAGING DIRECTOR

Mushtaque Ahmad

© Publisher

Published by VPO Nandpur, Tehsil-Jubbil, District-Shimla, Himachal Pradesh

email : ijerjournal971@gmail.com, Website : ijerjournals.com

Mob. 9415388337

Disclaimer : The Editorial Board does not necessarily subscribe to opinions and facts expressed in the articles for which the responsibility solely rests with the individual authors.

विषय सूची

▶	बिहार प्रांतीय किसान सभा और स्वतंत्रता आंदोलन में भूमिका डॉ० शेषनाथ कुमार	1-6
▶	बिगल करेर गल्ले निःसङ्ग जीवन : 'शीतेर माठ' ओ 'अश्वथ' शोभा साँतुरा	7-12
▶	अमृता प्रीतमेर गल्ल 'कने देखा' : अनुभूतिर आत्मादर्शन श्रीनाथ माँइति	13-17
▶	Freedom of Speech and Expression under Indian Constitution : A Overview Adarsh Pratap Rao	18-22

অমৃতা প্রীতমের গল্প ‘কনে দেখা’ : অনুভূতির আত্মদর্শন

শ্রীনাথ মাইতি

গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী

সংক্ষিপ্তসার :

পাঞ্জাবী সাহিত্যে অমৃতা প্রীতম একই সঙ্গে কবি ও কথাশিল্পী হিসেবে পরিচিত। তিনি তাঁর গল্পে নিজস্ব শিল্পীসত্তা দ্বারা অন্যান্য শিল্পীদের (সঙ্গীত শিল্পী, চিত্রশিল্পী, নৃত্যশিল্পী, কথাশিল্পী) অনুভূতিকে আত্মীকরণ করে গল্পের উদ্দিষ্ট চরিত্রসমূহের নির্মাণ ঘটিয়েছেন। ফলে গল্পের চরিত্রগুলি নিজেদের শিল্পীহৃদয়ের গৃঢ় অনুভূতিগুলিকে আত্মপ্রকাশের অবকাশ পেয়েছে। অমৃতা প্রীতমের ‘কনে দেখা’ হৃদয়ের অনুভূতিসমূহের পরিপূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনায় মুখর। এই সম্ভাবনার শিল্পরূপ মানব জীবনের স্বভাবসিদ্ধ চিরন্তন অনুভূতির আত্মদর্শন দ্বারা কীভাবে নির্মিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে এবং তার প্রকরণগত স্বাতন্ত্র্যের অনুসন্ধান এই নিবন্ধের লক্ষ্যবস্তু।

সূচক শব্দ : অনুভূতি, নৈঃশব্দ, শিল্পী, কল্পনা, আমি, আত্মদর্শন, সত্তা।

মূল আলোচনা :

অমৃতা প্রীতম আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের একজন জনপ্রিয় সাহিত্যিক। পাঞ্জাবী সাহিত্যের ধারায় তিনি একই সঙ্গে কবি, ঔপন্যাসিক ও গদ্যশিল্পী হিসেবে খ্যাত। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দের ৩১ আগস্ট অবিভক্ত পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালা শহরের একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতা কর্তার সিং হিতকারি ছিলেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ব্রজ ভাষার পণ্ডিত এবং একই সঙ্গে শিখ ধর্মের প্রচারক। এগারো বছর বয়সে মার মৃত্যুর পর নিঃসঙ্গতা থেকে রক্ষা পেতে তিনি কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে সতেরো বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ *খানডিয়েন কিরনান* বা *হিমেল রশ্মি* প্রকাশিত হয়। তাঁর মোট কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা প্রায় কুড়িটি। এর মধ্যে *জিউন্দা জীবন* (১৯৩৯), *ট্রেল ধোতে ফুল* (১৯৪২), *সাঁঝ দি লালি* (১৯৪৩), *লোকপীরা* (১৯৪৪), *পাখরগীতে* (১৯৪৬), *সুন্হেরে* (১৯৫৫), *কস্তুরী* (১৯৫৭), *নাগমণি* (১৯৬৪), *কাগজ তে কানভাস* (১৯৮১) উল্লেখযোগ্য। ঔপন্যাসিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ *ডাক্তার দেব* (১৯৪৯) উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। তাঁর উপন্যাসের সংখ্যা প্রায় চব্বিশটি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য *পিঞ্জর* (১৯৫০), *বুলাবা* (১৯৬০), *বন্ধ দরজা* (১৯৬১), *রং কা পত্তা* (১৯৬৩), *পৃথিবী সমুদ্র বিনুক* (১৯৬৫), *জলাবতন* (১৯৭০), *যাত্রী* (১৯৭১), *উনিজ্ঞা দিন* (১৯৭৯), *কোরে কাগজ* (১৯৮২) উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রকাশিত মোট ছোটগল্প সঙ্কলন গ্রন্থের সংখ্যা পনেরোটি। এর মধ্য উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ হল— *কাহানিয়ান জো কাহানিয়ান নাহি*, *কাহানিওঁ কে অঙ্গন মে*, *কেরোসিনের দুর্গন্ধ*, *ছাব্বিশ বছর পরে*, *আখিরী খং*, *গোজার দিয়া পরিয়াঁ*, *জঙ্গলী বুটী*, *একটি শহরের মৃত্যু*। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ *রসিদি টিকিট* (১৯৭৬)। এছাড়া তাঁর *কালো গোলাপ*, *ওঁরত : এক দৃষ্টিকোণ*, *এক উদাস কিতাব* প্রভৃতি গদ্যগ্রন্থ রয়েছে। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর ‘পিঞ্জর’ উপন্যাসটি চলচ্চিত্রায়িত হয়েছিল। ৩৩ বছর ধরে তিনি ‘নাগমণি’ নামে একটি পাঞ্জাবি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনার কাজে যুক্ত ছিলেন। ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি *সুন্হেরে* কবিতা সঙ্কলন গ্রন্থের জন্য ‘সাহিত্য অকাদেমি’ পুরস্কার পান। ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে ‘পদ্মশ্রী’ পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে ‘কাগজ তে ক্যানভাস’ কবিতা সঙ্কলন গ্রন্থের জন্য ‘জ্ঞানপীঠ পুরস্কার’-এ ভূষিত হন। ‘পাঞ্জাব রত্ন পুরস্কার’-এর তিনিই প্রথম প্রাপক। ২০০৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি ‘পদ্মবিভূষণ পুরস্কার’ এবং ‘সাহিত্য অকাদেমি ফেলোশিপ’ নির্বাচিত হন। স্বয়ং লেখিকার একটি কথা আমরা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করবো।— “খ্যাতি ও সম্পদের ধুলোয় আমি আবৃত হতে পারি, কিন্তু আমার হৃদয়ের রক্তের রঙ চিরকালই রক্তিম রয়ে যাবে।”

কনে দেখা গল্পে এক গ্রাম্য তরুণ বাকসা গ্রাম থেকে শহরের আলোর সন্ধানে শহরে যাত্রা করে। বাকসা শহরে এসে বাকসি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। বাকসি সেখানে বাস্তব ও কল্পনার অপূর্ব সমাবেশে সৃষ্ট চার কনের দৃষ্টরূপ ও তাঁদের

সৃষ্টি থেকে উদ্ভূত প্রতিমূর্তির অনুভূতিযোগ্য রূপের মাধুর্যে মোহিত হয়ে পড়ে। কিন্তু কনে দেখার এই মুহূর্তগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। কিছুকাল পরেই তা বাকসিকে নৈঃশব্দের আশ্রয় দেয়। ব্যর্থতার হতাশা তাঁকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করতে না করতেই বাকসা গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে। গ্রামে ফিরে সে বাবা-মার পছন্দের এক গ্রাম্য মেয়েকে বিয়ে করে। বিয়ের রাতে কনে দেখার জন্য বাকসির মা পরিবারের পুরুষানুক্রমিক পাঁচ টুকরো সোনা বাকসির হাতে তুলে দেয়। কিন্তু চার টুকরো বেছে নিয়ে বাকি এক টুকরো তার মাকে ফিরিয়ে দেয়। তারপর বাসর শয়্যা ফিরে গিয়ে বাস্তবের কনেকে স্বপ্নে দেখা চার কনের প্রতীক হিসেবে চার টুকরো সোনা উপহার দেয়।

কনে দেখা গল্পটির সূচনা বাক্যটি এরকম : 'এটা পৃথিবীর সব চাইতে দীর্ঘ এবং সব চাইতে সংক্ষিপ্ত কাহিনী'^১। গল্পের সূচনায় এই বাক্যটির বিরোধাত্মক পাঠকের ভাবনার মধ্যে একটা ছাপ ফেলে। আয়তন সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে পাঠক। সুদীর্ঘ জীবন এখানে ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ত পরিসরে স্থান পেয়েছে। সুদীর্ঘ মানব জীবনের মধ্যে বিবাহ একটা দশা, যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। আবহমান কাল ধরে মানব প্রবৃত্তির এ হেন ভদ্রাবেশ মানবজীবনে লালিত হয়ে আসছে। যে বিবাহের মুখ্য অবলম্বন পাত্র-পাত্রী। এখানে বিবাহের আবহ রচনায় কনে ও তার সৌন্দর্যকে কেন্দ্র করে অনুভূতির কোমল মাধুরীর বিস্তার ঘটেছে কল্প-বাস্তবের দীর্ঘ পরিসরে। এই দশা বা মুহূর্তটি ক্ষণস্থায়ী হলেও মানব হৃদয়ের কাছে এর আবেদন বহুব্যাপী। ছোটগল্পের পরিসরে এর রূপ সংহত ও সংক্ষিপ্ত। এই অবসরে আমরা 'ছোট গল্প'-এর সূচনার প্রকরণগত দিক নিয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করতে পারি। ছোটগল্পের সূচনা নির্মাণের তিনটি পদ্ধতির [i) With a descriptive opening or introduction ii) with dialogue iii) By plugging straight in to the action.] কথা বলা হলেও এই গল্পের সূচনা একটু ভিন্ন রকম। প্রাথমিক অতনু শাশমল ছোটগল্পের সূচনা সম্পর্কে বলেছেন— 'সূচনাতে লেখক পাঠককে আগ্রহান্বিত করতে চান বলেই, ঠিক প্রথম বাক্য (Very initial Sentence) বা প্রথম অনুচ্ছেদ (very first paragraph) না হোক অল্প অংশেই তা (মূলসুর) স্পষ্ট করতে হয়।'^২ এই গল্পেও গল্পকার সূচনা বাক্যটি পাঠকের ঔৎসুক্য বাড়িয়ে তোলে। এবং এই বাক্যটির মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে পূর্বে উল্লিখিত গল্পের মূল সুরের ইঙ্গিত।

গল্পের প্রধান চরিত্র বাকসি। গ্রামে তার বাবার জমির পরিমাণ আশি একর হলেও জমির প্রতি তার কোনো আকর্ষণ ছিল না। তার আকর্ষণের অভিমুখ ছিল আলোর দিকে। তাই সে প্রতিদিন সন্ধ্যায় নদীর ধারে বসে দূরের শহরের আলো দেখত। অন্ধকারের মধ্যে থেকে তার ইন্দ্রিয়সমূহ আলোর জন্য উদ্গীৰ্ব হয়ে থাকত। গল্প কথক বলেছেন— 'গ্রামটা একটু উঁচুতে থাকার দরুণ শহরটাকে মনে হয় যেন অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে একটুকরো আলোকিত অঞ্চল।'^৩ তাই বাকসির আলোর সঙ্গে সঙ্গে শহরের প্রতি একটা আলাদাই টান তৈরি হয়েছিল। এই টান থেকেই তার মনে হয় শহরের 'আলোগুলো যেন তাকে ডাকছে।' এরপর সে বেরিয়ে যায় শহরের পথে, আর নেপথ্যে থেকে যায় গ্রাম। তাই সে 'মাটির সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেললো।' তৈরি হতে থাকে 'হয়ে ওঠার' পথ। বাকসা থেকে মিস্টার বাকসির দিকে যাত্রা। গ্রাম থেকে স্বতন্ত্র এক স্বপ্নের জীবনে প্রবেশ করে সে। দিল্লীর অন্যতম একটা বড়ো সচিবালয়ে সামান্য একটা কেরানীর চাকরি পেয়ে সাফল্যের মুখ দেখল। 'লাল পাথরে গড়া বাড়িটাতে' প্রবেশের সময় হাঁ হয়ে সমস্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতো তার ভেতরকার গ্রাম্য ছেলেটা। গ্রাম সত্তা এভাবেই বেঁচে ছিল তার মধ্য দিয়ে। সেখানে সহকর্মীদের অনেকের সঙ্গে পরিচয় হলেও বন্ধু হওয়ার যোগ্যতা কেউ অর্জন করল না। তার গ্রামের বন্ধুত্বের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন *জাগিরা* আর *কারমা*-র ধারে কাছেও পৌঁছালো না তারা। কাজেই 'তার একমাত্র বন্ধু রইলো সে নিজে।' তার ভেতরে যেমন গ্রাম সত্তা আত্মগোপন করে রয়েছে তেমনই রয়েছে শহর। সে যখন তার সহকর্মীদের বলে 'আমি নিজেই দিল্লী। এই দিল্লী শহরটা আমার মধ্যেই রয়েছে।' নগরচেতনার স্বতন্ত্র এক স্বরূপ উন্মোচিত হয়। সহকর্মীদের প্রতিক্রিয়া হল— উপহাস করে তারা তার নতুন নামকরণ করে 'মিস্টার দিল্লী'। এই উপহাস উসুকে দিল তার আত্মসত্তাকে। ফলস্বরূপ 'সেই থেকে বাকসি নিজের সঙ্গে ছাড়া আর কারুর সঙ্গেই কথা বলেনি।' তার দুই সত্তার অনুভূতি ব্যক্ত হয় আত্মময়তার সুরেই— তার আত্মসত্তার মধ্যে তিনটি স্তরের গতিবিধি লক্ষ করি। এই সত্তাগুলিকে যদি 'আমি' বলি তাহলে বলব যে, তার মধ্যে তিনজন 'আমি'-র উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করি। এক 'আমি' গ্রাম থেকে শহরের আলোর প্রতি আকর্ষিত হয়েছিল। এই আকর্ষণ থেকেই সে শহরে এসেছিল। বাকসা-র মধ্যে ছিল এই 'আমি' যে তাকে প্ররোচিত করেছিল শহরে আসার জন্য। তার শহরে আসার সঙ্গী হয়েছিল। অন্য এক 'আমি' শহরে এসে গ্রামকে অনুভব করছিল, শহরের প্রতি গ্রামের বিস্ময় তার

মধ্যে সজীব ছিল। আর এক ‘আমি’ শহরে আসার পর অনুভূত হয়েছিল, যে নিজেকে দাবি করেছিল ‘আমি নিজেই দিল্লী’ বলে। শহরের একটা প্রতিরূপ তার মতো করে তার মধ্যেই নির্মিত হচ্ছিল, যার প্রতিফলন এর মধ্যে লক্ষ করি।

বাকসা-র মধ্যে সংবেদনশীলতার কয়েকটি স্তর জাগ্রত হয় শিল্পচর্চার মধ্য দিয়ে। প্রথমেই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে কবিতা সঙ্কলন বই। সন্ধান মেলে ভিন্ন এক শহরের, তার অনুভূতিতে তা হয়ে উঠে কবিতার শহর। এই কবিতার শহরের আলোগুলো অনেক বেশি ঝকমকে। আলোগুলোর মধ্যে লুক্কায়িত থাকে ব্যক্তিময়তার সমবেত সত্তা। তাই গল্পকারের কলমে আলোগুলো হয়ে ওঠে ‘তারা’। আত্মজানা বাকসি-কে। শুরু হয় বাকসির অস্থিষ্ট শহরের দিকে যাত্রা এবং ‘সেই পথে মাইলের পর মাইল হেঁটে’ কবিতার শরীরে আত্মমগ্ন হয় তার চেতনা। চেতনার এই আত্মদর্পণে উদ্ভাসিত হয় একজন কনে। সে আর কেউ নয় স্বয়ং লেখিকা— অমৃতা প্রীতম। অনুভূতির কোনও এক স্তরে পৌঁছে বাকসির ভাববিনিময় হয় অমৃতা প্রীতমের সঙ্গে। স্বপ্নে সে অনুভব করে— ‘অমৃতা প্রীতমের হাতে মেহেদি লাগিয়ে দিচ্ছে, ছুঁতে চেষ্টা করছে ওর ওড়নায় বসানো নক্ষত্রগুলোকে।’^৪ ঘুম ভাঙলে মনে হয় অমৃতা প্রীতম যেন এই মাত্র তার ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে গেছে। চিহ্ন হিসেবে রয়েছে অমৃতা প্রীতমের অসংখ্য কবিতা। যার দ্বারা বাকসি পেয়েছে অমৃতা প্রীতমের সঙ্গলাভ। কিন্তু এরপরেই নিবিড় শূন্যতা এসে গ্রাস করে বাকসিকে। অমৃতা প্রীতমের সান্নিধ্যে থেকে যতখানি পূর্ণতা পেয়েছিল ঠিক ততখানি নৈঃশব্দের শিকার হল সে। তারপর হঠাৎ এই নৈঃশব্দ ছিন্নভিন্ন করে লতা মঙ্গেশকারের কণ্ঠস্বর এসে পৌঁছায়। আবার লতা মঙ্গেশকারের সুরের হিল্লোলে তাঁর সত্তার পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে। অনেক রাত অতিক্রান্ত হয় এইভাবে। বাকসি ‘ওর আঙ্গুলে বিয়ের আংটি পরিয়ে দেবার প্রচেষ্টায়’ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। অমৃতা প্রীতমের মতো এই সুরের প্রভাব বেশিদিন রইলো না। নৈঃশব্দ আবার তাঁকে গ্রাস করল। এরপর সে আকৃষ্ট হল সুন্দরী এক মহিলার সৌন্দর্যে, পরে জানতে পারে সেই মহিলার পরিচিতি। নর্তকী ইন্দ্রাণী রহমান, ‘মিস ইণ্ডিয়া’ হিসেবে নির্বাচিত। নর্তকীর ছন্দে ছন্দে গাওয়া বিয়ের গান শুনে সে। তাঁর অনুভূতির স্তর এমন জায়গায় উত্তরিত হয় যেখান থেকে সে অনুভব করে ‘ইন্দ্রাণীর দীর্ঘ কালো চুল থেকে ভেসে আসা নারকেলের গন্ধ পেতো।’ বিবাহের এক আবহ তার মনের মধ্যে গড়ে উঠে। সে মনে মনে তাকে বিয়ের কনের স্বীকৃতি দেয়। মুজো এবং একটা নুড়িকে দেখে তার মনে হয় ‘ইন্দ্রাণীর নুপুর থেকে খসে পড়া বুনঝুনি।’ এই অনুষ্ণ বিয়ের আবহকে পুষ্ট করে। ইন্দ্রাণী রহমান হঠাৎ ইউরোপ চলে যাওয়ায় ছেদ পড়ে তার এই অনুরাগে। শূন্যতার দিন আবার শুরু হয়। এই শূন্যতাও ক্ষণস্থায়ী হল। জয়পুর ভবনের গ্যালারিতে বাতাসের সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে সে নিজেকে আবিষ্কার করে। এই আত্ম আবিষ্কার কি তার কোন সত্তার আবির্ভাবকে উপলব্ধি করায় যা ইতিপূর্বে সে করেনি। নিজস্ব একটা জগৎ গড়ে ওঠে তার এই সত্তাকে কেন্দ্র করে —

সেখানে দেয়ালে দেয়ালে ঝোলানো রঙের পৃথিবী। ওখানে কিছু কিছু মুখ বিষণ্ণ আর নিশ্চুপ, তাদের সঙ্গে নিজের এক আশ্চর্য সাদৃশ্য অনুভব করলো সে। ওখানেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাতে পারতো বাকসি। কিন্তু একখানা বিশেষ ছবির মুখোমুখি হয়ে তার মনে হলো, সে ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে অনন্তকাল ধরে। যেন মোহাবিষ্ট হয়ে ওখানেই নিষ্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে।^৫

ইন্দ্রাণী রহমান, লতা মঙ্গেশকার আর অমৃতা প্রীতমের ক্ষেত্রে যে অনুভূতি তাকে গ্রাস করেছিল অমৃতা শেরগিলের ক্ষেত্রেও বাকসি সেই একই অনুভূতির শিকার হয়। অমৃতা শেরগিলকে কেন্দ্র করেও বাকসির হৃদয় ‘মল্লমুগ্ধ’ হয়ে উঠেছিল। সানাইয়ের সুর শুনতে পাচ্ছিল সে। বিবাহের আবহ আবারও নির্মিত হয়। অমৃতা শেরগিলের বহুদিন পূর্বে মারা যাওয়ার খবর শুনে এই অনুভূতি মুহূর্তের মধ্যে অন্তর্মিত হয়। আঁকড়ে ধরে তীক্ষ্ণ হিমতা। শরীর থেকে যেন সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই সময়ে বাকসির হৃদয়ের পোস্টমটেম রিপোর্ট যেন গল্পকার আমাদের পরিবেশন করেছেন। —

একদিন আত্মদর্শনের সময় সে ভাবলো, ‘হয়তো আমি কবি হতে চেয়েছিলাম, তাই কবিতার প্রতীক হিসেবে অমৃতা প্রীতমকে নিজের করে পেতে চেষ্টা করেছি... হয়তো আমার সুরবোধ ছিলো, তাই লতা মঙ্গেশকার আমাকে আকর্ষণ করেছে... হয়তো নৃত্যশিল্প আমাকে বিমুগ্ধ করেছিলো, তাই মুজো বাহার সময় আমি ইন্দ্রাণী রহমানকে আমার কনে বলে কল্পনা করেছি... হয়তো রঙের বর্ণালী আমাকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিলো, তাই আমি কল্পনা করেছিলাম অমৃতা শেরগিল...’ ...ভাবছিলো, ‘আমি একটা ব্যর্থতা।

আমি কিছুই হতে পারিনি... আমি শ্রেফ একটা অর্থহীন অস্তিত্ব! অবহেলায় উড়ছিলো তার কাগজপত্রগুলো।^৬

চিত্রশিল্পের প্রতি ভালোবাসা থেকেই এই অনুভূতি জাগ্রত হয়েছে না কি অমৃতা শেরগিলের ছবির সৌন্দর্য তাকে মোহিত করেছিল। পূর্বের নৃত্যশিল্প, সঙ্গীত, কবিতা প্রভৃতির মায়াময় অপূর্ব মাধুর্যের প্রতি তার মন ধাবিত হয়েছিল না কি ইন্সপায়ারিং রহমান, লতা মঙ্গেশকর আর অমৃতা প্রীতমের সৌন্দর্য থেকে বিচ্ছুরিত আলো ঠিকরে পড়েছিল তার সত্তার গভীরে। তাই অন্য কারো সৃষ্টি তার অনুভূতির ভিতকে নাড়া দিতে পারেনি। বাকসির 'দেহ খুঁজে বেড়ানো আত্মার' আত্মদর্শন আমাদের মনের মধ্যে জাগ্রত হওয়া প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের ইঙ্গিত দেয়।

এরপর বাকসি শহর থেকে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে, কারণ বাবা-মার কাছ থেকে প্রাপ্ত একখানা চিঠি। বাকসি যে 'আমি' মুহূর্তকাল ভেবেছিল 'আমি শ্রেফ একটা অর্থহীন অস্তিত্ব!' সেই মুহূর্তেই এই চিঠি বাকসির কাছে খুব প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। বাকসির এই অস্তিত্বের সঙ্কট থেকে জাত ভ্রম্মে যি-এর পরিবর্তে ভ্রম্মীভূত আশ্রয় থেকে জাত জীবন তৃষ্ণা জাগিয়ে তুলেছিল এই চিঠি। এই জীবন তৃষ্ণার বাস্তব রূপটা একটু অন্যরকম। বাবা-মার পছন্দমতো কনেকে বিয়ে করে জীবনের কাছে আত্মসমর্পণ করে বাকসি। এরপরেই পাঠকের কাছে দৃশ্যমান হয়ে ওঠে কনে দেখার সেই মহামুহূর্ত। কনে দেখার জন্য বাকসির মা পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী পুরন্যানুক্রমিকভাবে পাঁচ টুকরো সোনা তুলে দেয়। আর বাকসি সেই পাঁচ টুকরো থেকে চার টুকরো সোনা নিয়ে বাকি এক টুকরো সোনা মাকে ফেরত দেয়। বাস্তবের কনেকে বাকসি সেই চার টুকরো সোনা উপহার দেয় স্বপ্নে দেখা চার কনের প্রতীক হিসেবে। স্বপ্নে দেখা চার কনেকে বাস্তবের এই কনের সঙ্গে একত্রে মিলিয়ে এক ভিন্ন প্রতিরূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা বাকসির মধ্যে লক্ষণীয়। সংবেদনশীলতার চারটি ধারা (যথা- কবিতা, সঙ্গীত, নৃত্যশিল্প, চিত্রকলা) রূপান্তরিত হয়ে উদ্ভাসিত হয়েছিল চার কনের সত্তায়, যে সত্তাগুলির সঙ্গে বাকসির আত্মিকরণ ঘটেছিল আশ্চর্য এক বৈবাহিক অনুভূতিতে। এই চারটি কনের সঙ্গে বাকসির জীবনের অনেক মুহূর্ত কেটেছিল। এই চার কনের সঙ্গে জড়িত অনুভূতিগুলি বাকসি তার এই কনের মধ্যে পেতে চেয়েছে, তাই সে চার টুকরো সোনা তুলে দিয়েছিল তার বাস্তবের কনের হাতে, বাকি এক টুকরো সোনা সে ফিরিয়ে দিয়েছিল তার মাকে। সে কোনমতেই হারাতে চায়নি চার কনেকে, যাদেরকে সে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে বাস্তবের এই কনের সত্তার গভীরে।

আত্ম অন্বেষণ গল্পটির মধ্যে আগাগোড়া বিস্তার লাভ করেছে। চেতনার প্রবাহ আংশিক মাত্রায় লক্ষ করি, কিন্তু তা রোমান্টিক অনুভূতির দ্বারা পরিশীলিত। গল্পে উদ্দিষ্ট চার কনেকে কেন্দ্র করে যে রোমান্টিক অনুভূতির অনুরণন শোনা গেছে বাকসির সমগ্র সত্তা জুড়ে তার মাঝে মাঝে আমরা দেখেছি নৈঃশব্দের সুর, শূন্যতার বিস্তার। কখনো দেখেছি 'নৈঃশব্দের কূপে সাধীডাকা নাইটিংগেলের মতো প্রতিধ্বনিত হচ্ছিলো ওর কণ্ঠস্বর'। এইরকমভাবে পূর্ণতা থেকে শূন্যতা, শূন্যতা থেকে পূর্ণতা, আবার পূর্ণতা থেকে শূন্যতা-র বৃত্তে আবর্তিত হয়েছে। পূর্ণতার আনন্দে আর শূন্যতার বিষাদের সুরে শেষ পর্যন্ত বাকসি উপলব্ধি করেছে ব্যর্থতা। এই আবর্তনের পর তাকে ফিরে আসতে হয়েছে রূঢ় বাস্তবে। সেখানে অর্থাৎ বাস্তবের সেই কনের অস্তিত্বের মধ্যে এই রোমান্টিক কল্পনাপ্রবণ মনের অনুভূতির আবর্তনের সুরবলয়টিকে অনুভূত করতে চেয়েছে। সংবেদনশীল শিল্পকর্মের বিভিন্ন ধারা (কবিতা, সঙ্গীত, নৃত্যশিল্প, চিত্রকলা)-র গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বাকসির মধ্যে সংবেদনশীল ধারার সুগুণতা পূর্ণতা পেয়েছে চার শিল্পীর স্পর্শে বাকসির রোমান্টিক অনুভূতিতে তারাই হয়ে উঠেছে চার কনে। সুতরাং গল্পটিকে কাব্যধর্মী বলা যেতে পারে।

গল্পের খাতিরে এই গল্পে কিছু কিছু ঘটনার বিন্যাস থাকলেও এর পরিণাম ঘটনাগত নয়; অনেক বেশি আত্মগত, বলা যেতে পারে ভাবগত। একটি পরম মুহূর্ত এই গল্পের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে তবে তার অবস্থান গল্পের মাঝে নয় পরিণামে। বাকসির জীবনে কিছু বিশেষ মুহূর্ত ঘটে যাওয়ার পর অবশেষে আসে সেই মহামুহূর্ত। যেখানে তার মা কনে দেখতে এসে উপহারস্বরূপ পাঁচ টুকরো সোনা তুলে দেয় ছেলের হাতে, তার থেকে চার টুকরো কনেকে দিয়ে এক টুকরো মাকে ফিরিয়ে দেয়। 'জীবনে বাস্তবতার আবরণ উন্মোচনের জন্যে ওকে তার স্বপ্নের চার কনের প্রতীক হিসেবে ওই চার টুকরো সোনা উপহার দিলো।'^৭ — এই সেই মহামুহূর্ত যার জন্য গল্পের এত আয়োজন। যা উপযুক্ত আবহ নির্মাণ, পরিবেশ ও আত্মসঙ্কটের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হয়েছে।

ভাষা গল্পের লক্ষ্যবিন্দুর অনুকূল হয়ে উঠেছে। গল্পের প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদ গঠিত হয়েছে একটি করে বাক্য দিয়ে। তিনটি পরিচ্ছেদের তিনটি বাক্যের মধ্যে খুবই সমতুল্য, সংগোপনে বিরোধভাসের স্পর্শ রয়েছে। সূচনা বাক্যটি পূর্বে আলোচিত হয়েছে। পরের বাক্যটিতে রয়েছে বাকসির বাবার আশি একর জমি থাকা সত্ত্বেও বাকসি জমি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আপাতবিরোধী হলেও বাক্যটিতে বাকসির জীবনে গতানুগতিকতা থেকে বেরিয়ে এসে সঙ্কটের দিকে পদার্পণ করেছে। পরের বাক্যটিও তাই। গ্রামে নদীর ধারে বসে দূরের শহরের আলোগুলির প্রতি মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছে যেন। পুরো গল্পের মধ্যে একবার মাত্রই ‘গাঁয়ে’ শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করি, বাকি সব জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে ‘গ্রামে’ বা ‘গ্রাম’ শব্দটি। ‘গাঁয়ে’ শব্দটির মধ্যে বাকসির গ্রাম সত্তার প্রতিফলন দেখি যা আঞ্চলিকতা দ্বারা পুষ্ট হয়েছে। ভাষার অতিবিস্তার কোথাও নেই, বরং সংহত ভাষা নির্মাণ লক্ষিত হয়।

‘কনে দেখা’ নামের মধ্য দিয়ে গল্পটি তার শাখা-প্রশাখা বিস্তারের সুযোগ পেয়েছে। বাকসির স্বপ্নে দেখা চার কনে, যাদের দেখেছে বাকসি নিজে তার অনুভূতির সবটা দিয়ে। পরে কনে দেখেছে তার মা, ছেলের মাধ্যমে চার টুকরো সোনা দিয়ে। পঞ্চম কনেকে দেখা হচ্ছে কিন্তু সে তার প্রাপ্য উপহার পায়নি, পেয়েছে পূর্বোক্ত চার কনের প্রাপ্য উপহার সামগ্রী। সমস্তটা মিলিয়ে বাকসি সমগ্রভাবে একজন কনেকে চেয়েছে যার মধ্যে সে নিজের প্রবৃত্তিগত অনুভূতির তৃষ্ণা মেটাতে পারবে। এই গল্পের নাম একমাত্র চরিত্র বাকসির নামে হলে যথাযথ হত না, কারণ বাকসি চরিত্রটির বিবর্তন গল্পের লক্ষ্য নয়, কনে দেখা নামক দৃশ্যকল্প ও অনুভূতি বিবাহের মোটিভকে তার মনের মধ্যে উস্কে দিয়েছে যা সমগ্রতা লাভ করেছে বাকসির কনে দেখার মুহূর্তটিকে সর্বদা বাঁচিয়ে রাখতে। চরিত্রকেন্দ্রিক নামকরণের মধ্যে এই ভাবটি পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত হতে পারতো না। ‘কনে দেখা’ নামটি সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে। গল্পের সূচনারও সূচনা এই নামকরণের মধ্যে সার্থক হয়ে উঠেছে, যা পাঠকের মনকে গল্পপাঠের জন্য প্রস্তুত করতে সহায়ক হয়ে উঠে। যথাযথ শিল্পরূপের মাধ্যমে অনুভূতির আত্মদর্শন অমৃত প্রীতমের ‘কনে দেখা’ গল্পে মূর্ত হয়ে উঠে, যার আবেদন চিরন্তন।

উল্লেখপঞ্জি :

১. অমৃত প্রীতম শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভার, সম্পাদনা- অসিত সরকার, প্রকাশিকা : লতিকা সাহা/ মডার্ন কলাম ১০/২ এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ : বাংলা নববর্ষ, বৈশাখ ১৩৬৭/ এপ্রিল ১৯৬০, পৃ. ৯৯।
২. অতনু শাশমল, প্রসঙ্গ ছোটগল্পের সূচনা ও সমাপ্তির প্রকরণগত বিশেষত্ব এবং গুরুত্ব, ড. পৌরদিশারী, ৮ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা : আশ্বিন ১৩৯১, পৃ. ৩৩।
৩. পূর্বোক্ত অমৃত প্রীতম শ্রেষ্ঠ রচনা সম্ভার, পৃ. ৯৯।
৪. তদেব, পৃ. ১০০।
৫. তদেব, পৃ. ১০১।
৬. তদেব, পৃ. ১০২।
৭. তদেব।

সহায়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা :

১. গোপিকানাথ রায়চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ : ছোটগল্পের প্রকরণ-শিল্প, সাহিত্যলোক, ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন। কলকাতা ৬, পুনর্মুদ্রণ : আষাঢ় ১৪২২, জুন ২০১৫।
২. নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্যে ছোটগল্প, ডি.এম. লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা ৬, চতুর্থ সংস্করণ : শ্রাবণ, ১৩৭১।
৩. বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ যুগ সংখ্যা, প্রসঙ্গ বাংলা কথাসাহিত্য, সম্পাদক জ্যোতির্ময় ঘোষ, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, আশুতোষ ভবন। আশুতোষ প্রাঙ্গণ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশ : পঁচিশে বৈশাখ ১৪১১, ৮ মে ২০০৪।

